

RAQAMLI IQTISODIYOTDA XODIMLARNI BOSHQARISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570209>

Abdurahimov Abduqahhor Abdulxay o'g'li
O'zbekiston milliy universiteti 2-kurs magistranti
Ilmiy rahbar: Tursunov Sherzod Abduqodirovich
iqtisod fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqaruv jarayonida iqtisodiy boshqaruvning ahamiyati, zarurati ko'rib chiqiladi hamda dunyo hamjamiyatiga raqamli iqtisodiyotni kirib kelishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshqaruv, menejment, iqtisodiy boshqaruv, ijtimoiy-siyosiy boshqaruv, raqamli iqtisodiyot.

Kadrlar - bugungi kunda talab qilinadigan kadrlar tayyorlash yo'nalishi hamda uning yaxshi istiqbollari bor. Ushbu faoliyat bilan bog'liq bo'lgan ko'plab jihatlar mavjud. Zamonaviy kasblar va boshqaruv tizimlari ham takomillashib bormoqda. Shu o'rinda raqamli iqtisodiyot sohasida ham xodimlar, kadrlar tayyorlash va ular bilan ishlash, ularni boshqarish tuzilmalari ham anchagina rivojlangan. Boshqa turdagi sohalarga qaraganda, raqamli iqtisodiyot tizimida kadrlar va boshqaruv qay jihatlariga asoslangan holda joriy etiladi? Raqamli iqtisodiyotda xodimlarni boshqarish, umuman boshqaruv jarayoni qanday kategoriyalarga asoslanadi?! Ushbu soha xodimlaridan nimalar talab etiladi?

Kasbning o'ziga xos xususiyatlari

Inson resurslarini boshqarish hamma uchun emas. Muloqot qilishni biladigan, ko'p tahlil qilishni va o'ylashni yaxshi ko'radigan, norasmiy ishlarga intiladigan har bir kishi professional faoliyat sifatida xodimlarni boshqarishga murojaat qilishi mumkin. Intilishlarga turli yo'nalishlarni boshqarish orqali erishish mumkin.

An'anaviy ravishda menejerning faoliyati 4 turga bo'linadi:

Diagnostik(xodimlarni baholash va tanlash).

Maslahatchi(muammoni hal qilishning barcha mumkin bo'lgan usullarini optimal qidirish).

Murabbiy-menejer(xodimlarning malakasini oshirish orqali korxonalar samaradorligini oshirish). Administrator (tashkilotni kompleks tarzda rivojlantiruvchi qarorlar qabul qiladi).

Xodimlar bilan bog'liq kasbiy faoliyat tashkilotning printsipiga va ushbu jarayonda ishtirok etadigan mutaxassislariga bog'liq. Turli xil modellarni ko'rib chiqishga ruxsat beriladi va ular orasida konsalting va kadrlar agentliklari eng mashhurdir. Ularning ishining o'ziga xosligi bo'sh lavozimga kadrlarni malakali

tanlashdadir. Xodimlarni boshqarish yuqori malaka va professionallikni nazarda tutadi. Ishlab chiqarish ishi bir nechta mutaxassislik va ishlab chiqarishning ixtisoslashgan yo'nalishiga ega bo'lish bilan bog'liq.

Boshqaruv ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda va ta'lim tizimida ta'lim ishtirokchilari ustidan nazoratni amalga oshirishning omillari sifatida e'tirof etilib, har qanday jamiyatga xos bo'lgan, hayot va turmush zaruratidan kelib chiqadigan faoliyatdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu faoliyat mohiyati yanada takomillasha boradi. Shuni ta'kidlash kerakki, «menejment» ma'nosi «boshqaruv» atamasiga qaraganda ancha tor. Masalan: mashina, dastgoh texnologik liniyalarini boshqarishi mumkin, bu esa muhandis va texnologlarning vazifasiga kiradi. Menejment esa ayni firmaning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarishni anglatadi. Shunga muvofiq tarzda boshqarishning ham bitta asosiy yo'nalishi mavjuddir. Eng asosiysi, iqtisodiy boshqaruvdir. Chunki, iqtisod – moddiy ishlab chiqarish jamiyat hayoti va taraqqiyotining negizini tashkil etadi. Respublikamiz mustaqillikka erishgan hozirgi davrda iqtisodni boshqarishga jiddiy e'tibor berilayotgani bejiz emas. Milliy tiklanish iqtisodni qayta qurishdan boshlanadi. Iqtisodiy jihatdan O'zbekistonning rivojlangan mamlakatlarga yetib olishi iqtisodiy boshqaruvni to'g'ri yo'lga qo'yilishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Boshqaruvni bu turining asosiy mohiyati - turli guruhlar ittifoqini yanada mustahkamlash va taraqqiy ettirishdan iborat. Mehnat jamoalarining ijtimoiy rivojlanishida boshqarish katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, barcha ishimizning va rejalarimiz taqdiri ko'p jihatdan jamoa munosabatlarining takomillashuv darajasiga, "ijtimoiy mikroiklim"ning sog'lom bo'lishiga bog'liqdir. Shu jihatdan bu turdagi boshqaruvdan ko'zlangan maqsad davlat boshqaruvini takomillashtirib, raqamli iqtisodiyotdagi ro'lini oshirishdan iboratdir.

Dunyo hamjamiyatida ro'y berayotgan bunday jadal o'zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi jarayonida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etmasdan turib, yaqin va uzoq kelajakda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, uning raqobatdoshligini ta'minlay olmasligimiz ayni haqiqat bo'lib, bu esa, o'z navbatida, ilmiy va amaliy harakatlarni kuchaytirishni talab etadi. Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili hisoblangan faoliyatdir. Bu borada, so'nggi yillarda milliy iqtisodiyotimizni tubdan modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat boshqaruvi tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832-sonli qarori qabul qilinishi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda

muhim qadam bo'lib, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo'yicha qator ishlarni belgilab berdi.³ Umuman olganda raqamli iqtisodiyotda boshqaruvning o'рни muhim ahamiyatga ega. Chunki ma'lum bir faoliyatni amalga oshirishdan oldin, o'sha faoliyatni boshqarish negiziga ahamiyat qaratish lozim bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, insoniyat taraqqiyotining hozirgi davri va yaqin istiqbolida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining sifat jihatdan rivojlanishi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Mamlakatimiz taraqqiyotining istiqboli ham raqamli iqtisodiyot rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning qamrov darajasiga tayanadi. Shubhasiz, ushbu soha yanada rivojlanishi uchun yetuk, professional kadrlar, xodimlar va kamchiliklardan holi boshqaruv tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. – T.: TMI, Iqtisod-moliya, 2019
3. G'ulomova S., Amonov J. Ta'lim muassasasida rahbar portreti //—Pedagogik mahorat|| jurnali. – №3. – Buxoro, 2014. – B.43-47